

Δήμος Χάλκης - 1ο ερωτηματολόγιο

Απάντηση έρευνας 1

ID απάντησης
3
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
1
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1553550895

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζετε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 2

ID απάντησης
4
Ημερομηνία καταχώρισης
1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα
6
Αρχική γλώσσα
el
Seed
360734384

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:
46-65
Επαγγελματική κατάρτιση:
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;
Επιχειρηματίας
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;
Συχνά (ανά 10-20 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]
Τι διάρκεια έχουν;
Μεσαία (1-3 ώρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;
Συχνά (ανά 10-20 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μεσαία (1-3 ώρες)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζετε;

ΕΧΩ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΓΧΟΣ ΜΗΠΩΣ ΜΕΙΝΩ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

ΕΧΩ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

ΕΧΩ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

ΟΧΙ

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

ΤΙΠΟΤΕ

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

ΤΙΠΟΤΕ

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Όχι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Δε γνωρίζω/ Είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 3

ID απάντησης	5
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	1033834536

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	18-30
Επαγγελματική κατάρτιση:	Οικονομικές Επιστήμες
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Σύμβουλος και πάροχος πληροφοριών
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Όχι πολύ συχνά (ανά 1 ή 2 μήνες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	
Τι διάρκεια έχουν;	Μεσαία (1-3 ώρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Αρκετά συχνά (ανά 20-30 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μεσαία (1-3 ώρες)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

Αδυναμία τέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για να συνεχισθεί η επαγγελματική δραστηριότητα , με κίνδυνο την καταστροφή της πρώτης ύλης.

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζετε;

Δεν μπορούν να καλυφθούν σωστά οι καθημερινές ανάγκες-ρουτίνα , και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε όλα .

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Προσπαθώ να καλύψω τις ανάγκες μου με υποκατάστατα αγαθά τα οποία δεν απαιτούν ρεύμα (αν αυτό είναι εφικτό), και περιμένω την αποκατάσταση της ζημίας , παραμελώντας έτσι βασικές ανάγκες

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες καθώς υπάρχει μεγάλος συνοστισμός απο κόσμο λόγω του προβλήματος της τουριστικής εποχικότητας ,και λόγω τις έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού .

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Η οικογένειά μου αποτελείτε από μέλη που ανήκουν σε ευπαθής ομάδες , και οι ξαφνικές διακοπές ρεύματος , προκαλούν αναστάτωση και ανησυχία . Ακόμα καθιστούν πολύ δυσκολότερη την τέλεση καθημερινών αναγκών .

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Τίποτα συγκεκριμένο καθώς δεν υπάρχει ούτε ποικιλία ούτε πληθώρα των απαραίτητων ειδών

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Κερι , φακούς μπαταρίες και τρόφιμα τα οποία αντέχουν εκτός ψυγείου

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Δεν γνωρίζω στα σίγουρα

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Δε γνωρίζω/ Είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 4

ID απάντησης	6
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	376043314

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	31-45
Επαγγελματική κατάρτιση:	
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Πολίτης
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Άλλο
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	Εάν βρέχει αρκετά συχνά η' αν έχει δυνατό αέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών συνήθως.
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Αρκετά συχνά (ανά 20-30 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]	

Τι διάρκεια έχουν;
Μεγάλη (3-6 ώρες)
Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]
Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;
Όχι
Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;
Δε μπορούμε να δουλέψουμε. Κ υπάρχει κίνδυνος να κάψουν τις ηλεκτρικές συσκευές.
Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;
Βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Κ χάνουμε χρόνο.
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;
Έχουμε συνήθως φακούς κεριά κ γενικά είδη που χρειάζονται όταν δεν έχουμε ρεύμα
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Περισσότερα προβλήματα. γτ από τη ζέστη δεν έχουμε ψυγείο. Χαλάνε πράγματα.
Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;
Δεν ανήκω σε ευπαθή ομάδα. Στο νησί όμως οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι κ αυτο για εκείνους είναι δύσκολο.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;
Φακούς κεριά μπαταρία για το κινητό.
Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;
Γεννήτρια είναι το κατάλληλο να έχουμε αλλά κ δύσκολο να προμηθευτούμε κ σαν κόστος αγοράς κ για λειτουργία από εμάς τις γυναίκες
Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;
Ναι
Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:
Όχι
Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Δε γνωρίζω/ Είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω
--

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 5

ID απάντησης
7
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1284059220

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;
Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 6

ID απάντησης
8
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1050744948

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 7

ID απάντησης	9
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	199460871

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	46-65
Επαγγελματική κατάρτιση:	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ(1994-1997), ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ(1997-2018), ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2013-ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Επιχειρηματίας
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	
Τι διάρκεια έχουν;	Μικρή (λιγότερο από μια ώρα)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μεσαία (1-3 ώρες)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

1. ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ. 2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΤΟΥΣ 3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΑ ΣΑ ΣΠΙΤΙΑ (Α/Σ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤV) ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΟ ΚΑΙ ΑΓΧΩΤΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ.

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά σας; Πως επηρεάζεστε;

ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΚΑΟΥΝ" ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΨΥΓΕΙΑ, ΡΟΥΤΕΡ, Α/Σ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΟΛΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ.

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

ΝΕΡΟ, ΚΕΡΙΑ, ΦΑΚΟΥΣ

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

ΝΕΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΠΟΣΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ!!!!

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Όχι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Ναι

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 8

ID απάντησης	10
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	732000548

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	31-45
Επαγγελματική κατάρτιση:	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Πολίτης
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Αρκετά συχνά (ανά 20-30 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	
Τι διάρκεια έχουν;	Μεσαία (1-3 ώρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Αρκετά συχνά (ανά 20-30 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μεσαία (1-3 ώρες)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

ΦΑΚΟ

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά σας; Πως επηρεάζετε;

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΕ ΦΑΚΟ ΚΑΙ ΚΕΡΙΑ

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΕ ΦΑΚΟ ΚΑΙ ΚΕΡΙΑ

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

ΟΧΙ

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

ΦΑΚΟΥΣ

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

ΣΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Όχι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Ναι

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 9

ID απάντησης	11
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	1717861042

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	31-45
Επαγγελματική κατάρτιση:	ΚΟΛΕΓΙΟ
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Πολιτικός εκπρόσωπος
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	
Τι διάρκεια έχουν;	Μικρή (λιγότερο από μια ώρα)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μικρή (λιγότερο από μια ώρα)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζετε;

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

ΟΧΙ

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

ΚΕΡΙΑ, ΦΑΚΟΙ

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

ΤΙΠΟΤΑ

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Όχι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Ναι

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 10

ID απάντησης
12
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
2
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1392072332

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:
46-65
Επαγγελματική κατάρτιση:
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;
Επιχειρηματίας
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;
Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά σας; Πως επηρεάζετε;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 11

ID απάντησης
13
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
1
Αρχική γλώσσα
el
Seed
491647989

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζετε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζετε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 12

ID απάντησης
14
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1459317693

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 13

ID απάντησης	15
Ημερομηνία καταχώρισης	1980-01-01 00:00:00
Τελευταία σελίδα	6
Αρχική γλώσσα	el
Seed	388547580

Εισαγωγή

Εφόσον συμπληρώσατε τη φόρμα συγκατάθεσης, πατήστε στο πλήκτρο "Συνέχεια" για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Συνέχεια

Σχετικά με εσάς

Ηλικία:	46-65
Επαγγελματική κατάρτιση:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO;	Πολιτικός εκπρόσωπος
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο DECIDO; [Άλλο]	

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών; [Άλλο]	
Τι διάρκεια έχουν;	Μικρή (λιγότερο από μια ώρα)
Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών;	Πολύ συχνά (ανά 1-10 ημέρες)

Πόσο συχνά βιώνετε μια μη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών; [Άλλο]

Τι διάρκεια έχουν;

Μικρή (λιγότερο από μια ώρα)

Τι διάρκεια έχουν; [Άλλο]

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος;

Όχι

Χρησιμοποιείτε ειδικό εξοπλισμό (π.χ. γεννήτριες) για την παροχή ρεύματος όταν πραγματοποιείται μια διακοπή ρεύματος; [Σχόλιο]

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

Καθυστερήσεις όσο αφορά την καθημερινή μου εργασία

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;

Οι απρόβλεπτες διακοπές πάντα επηρεάζουν την εξέλιξη των εργασιών ιδικά όταν υπάρχουν εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης σε περίπτωση μη προγραμματισμένων διακοπών

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης σε περίπτωση μη προγραμματισμένων διακοπών

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Όχι δεν ανήκω σε ευπαθή ομάδα...Σε έναν ιδανικό κόσμο το ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τις συσκευές μας θα ήταν πάντα σταθερό, χωρίς απότομες αυξομειώσεις και κυρίως χωρίς ξαφνικές διακοπές. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι όμως, αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και δεν είναι λίγες οι φορές που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με κάποια ηλεκτρική συσκευή εξαιτίας του ρεύματος.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευθήκατε;

κανένα

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

κανένα

Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε πότε πιθανώς να πραγματοποιηθεί μια διακοπή ρεύματος;

Ναι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια:

Όχι

Υπάρχουν τοποθεσίες/κτίρια που χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών κι αν ναι, σημειώστε τα στα σχόλια: [Σχόλιο]

Διαμόρφωση πολιτικής

Θα εμπιστευόσασταν τη διαδικασία του DECIDO για τη λήψη οδηγιών για την αποφυγή ξαφνικών διακοπών ρεύματος;

Ναι

Θα παρακολουθούσατε τις ειδοποιήσεις της Δημοτικής Αρχής για την πρόβλεψη διακοπών ρεύματος και θα λαμβάνατε υπόψιν τις οδηγίες τους;

Ναι

Απάντηση έρευνας 14

ID απάντησης
16
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
255992548

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 15

ID απάντησης
17
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1240277132

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά σας; Πως επηρεάζεστε;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;

Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;

Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;
--

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;
--

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 16

ID απάντησης
18
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1846866886

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;
Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;
--

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;
--

Διαμόρφωση πολιτικής

Απάντηση έρευνας 17

ID απάντησης
19
Ημερομηνία καταχώρισης
Τελευταία σελίδα
Αρχική γλώσσα
el
Seed
1594913998

Εισαγωγή

Σχετικά με εσάς

Επαγγελματική κατάρτιση:

Μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Αντίκτυπος των μη προγραμματισμένων διακοπών

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον εργασιακό σας χώρο; Πως επηρεάζεστε;
Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα σας; Πως επηρεάζεστε;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους χειμερινούς μήνες;
Πως αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Ανήκετε σε ευπαθή ομάδα ή γνωρίζετε άτομα που ανήκουν; Τι επιπτώσεις έχετε/ έχουν όταν συμβαίνει μια ξαφνική διακοπή ρεύματος;

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης προμηθευτήκατε;

Σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος τι προϊόντα/ είδη πρώτης ανάγκης χρειαστήκατε και δεν είχατε πρόσβαση σε αυτά;

Διαμόρφωση πολιτικής